

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

La retórica en el lenguaje transmoderno

María Auxiliadora Campos Medina

<https://orcid.org/0000-0002-1370-4491>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
re
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

La Retórica en el Lenguaje Transmoderno

Recibido: 12/05/2025

Revisado: 08/06/2025

Aceptado: 12/06/2025

Publicado: 16/06/2025

María Auxiliadora Campos Medina

Resumen

La transmodernidad se presenta como un rediseño de la sociedad actual, contextualizada por la virtualidad, la transculturización, la transgresión de lo natural por lo artificial, así como del abrazo de la simulación. En este marco de ideas, la retórica contextualizada en un lenguaje híbrido: humano y cibernético se manifiesta en conversaciones, interfaces, ChatGPT, autopistas digitales, disponible para uso de la razón. De ahí que el propósito del ensayo es reflexionar acerca de la nueva visión de la retórica en la transmodernidad. Producto de una revisión documental, permite concluir que esta nueva retórica se caracteriza por una renovación conceptual, que no se centra en la persuasión tradicional del lenguaje, sino que implica una renovación de los discursos a través de prácticas comunicativas que fomentan la inclusión y la diversidad cultural.

Palabras clave: **Lenguaje, Retórica, Transmodernidad**

Doctora en Ecología del Desarrollo Humano. Docente Universidad Nacional Abierta (UNA), Barquisimeto, Venezuela. mariauxi2502@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-1370-4491>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Rhetoric in Transmodern Language

Recibido: 12/05/2025

Revisado: 08/06/2025

Aceptado: 12/06/2025

Publicado: 16/06/2025

María Auxiliadora Campos Medina

Abstract

Transmodernity is presented as a redesign of contemporary society, contextualized by virtuality, transculturation, the transgression of the natural by the artificial, as well as the embrace of simulation. Within this framework of ideas, rhetoric contextualized in a hybrid language—human and cybernetic—manifests itself in conversations, interfaces, ChatGPT, and digital highways, available for the use of reason. Hence, the purpose of this essay is to reflect on the new vision of rhetoric in transmodernity. Based on a documentary review, we conclude that this new rhetoric is characterized by a conceptual renewal, which does not focus on traditional persuasion through language, but rather implies a renewal of discourses through communicative practices that foster inclusion and cultural diversity.

Palabras clave: **Language, Rhetoric, Transmodernity**

Doctora en Ecología del Desarrollo Humano. Docente Universidad Nacional Abierta (UNA), Barquisimeto, Venezuela. mariauxi2502@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-1370-4491>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

La transmodernidad es la situación actual que se vive, marcada por patrones de flujo de información, la hegemonía de la tecnocultura y la integración de lo humano con lo tecnológico. Se asume como un paradigma cultural y epistemológico, que implica una reconfiguración del conocimiento y la realidad, donde la tecnología y la inteligencia artificial (IA) juegan un papel central.

En consecuencia, modifica el lenguaje académico y cotidiano al exigir una renovación de los conceptos y las formas de expresión para reflejar la pluralidad e hibridación cultural de la época. Por su parte, la retórica es el arte de la persuasión mediante la palabra. De acuerdo con Colcaterra (2023) tiene por objeto convencer al oyente, aun de lo falso. Señala, el autor, que en la era digital revive al comprender su papel al comprender su papel en la creación de la realidad en el lenguaje.

En tal sentido, la retorica se asume en el lenguaje transmoderno como una práctica crítica que rompe con las formas tradicionales y unívocas de comunicación, buscando reflejar la multiplicidad de voces y sentidos.

De ahí que el propósito del ensayo es reflexionara acerca del lenguaje en la transmodernidad, visto desde la retórica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Retórica como alquimia en el lenguaje transmoderno

La emisión verbal en el proceso discursivo conlleva a reentender el entretejido dialógico de la multidiversidad de saberes que se despliegan en los encuentros entre lo tangible y lo inteligible, lo real y lo virtual, que como hilo de oro entre aguja integradora, borda nuevos signos para los nuevos tiempos de transmodernidad.

Al respecto Balza (2021) argumenta que el ser humano posee el don de transmitir su pensamiento mediante el discurso, revestido de conocimiento y experiencias. El mencionado autor explica que el hombre también posee la aptitud de dibujar en la virtualidad, lo que parece desconocido pues hace uso de su poder persuasivo, dialogicidad en el marco de un discurso retórico y de la reflexión recursiva, que imbrica con la tríada pensamiento-lenguaje-acción, con la intencionalidad de dar sentido al mundo circundante, por lo tanto, la inteligencia humana dista mucho de conceptualizarse solo por la razón.

Se puede inferir que la retórica en tiempos de transmodernidad se concibe como un proceso transcendental del hombre, debido a que es el milagro de la transformación del logos, inmerso en el tejido de la imaginación y la emoción, con el poder de influir en las estructuras cognitivas del interlocutor. En este marco de ideas, Aristóteles (2019) alude que el ser humano usa el logos para evidenciar, refutar, argumentar, así como para defenderse o acusar. Es importante destacar, que la belleza de la retórica fortalece el discurso más débil.

El mencionado filósofo explica que la retórica se estructura en cinco partes: invención, disposición, elocución, memoria y acción. El primero de estos niveles se concibe como el encuentro del ser con la realidad a fin de estructurar la disertación convincente, así que, antecede al proceso de disposición, torrencial de introspección y organización de ideas, en el cual se organiza el exordio para atraer la atención de quien escucha, por ende, se crea un contexto favorable al contenido del discurso.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Por otra parte, la elocución se fundamenta en la selección de las palabras para ornamentar de manea estética la exposición del mensaje. En este despliegue de capacidades cognitivas y potencias simbólicas, la memoria actúa como dispositivo encargado de conservar la arquitectura e integridad de la retórica discursiva en el transcurrir del tiempo con el uso de mnemotécnicas que facilitan la comunicación, en un oleaje de razones, emociones y gestos.

La acción, se refiere al entramado de las emociones en el discurso, manifestadas en gestos, fluctuaciones en la voz, gestionados por el cerebro límbico, definido por Saavedra et al (2023) como una red neural encargada de conectar emociones-percepción-memoria, a su vez actúa como modulador de la motivación, por lo tanto, es la brújula afectiva de la conciencia gnoseológica. Es oportuno destacar, que el discurso retórico se enmarca en un escenario de ética y credibilidad del emisor, configurado como el ethos, dimensión simbólica del discurso, entretejido al pathos, conexión emocional y empática que motiva a la acción performativa.

En la transmodernidad la retórica abandona la dominación de un discurso único para abrirse a diálogos pluridiversos, promoviendo el entendimiento analógico entre diferentes sistemas de pensamiento y culturas. Además, el lenguaje transmoderno se enfoca en un discurso más inclusivo, dialógico y abierto a la diversidad, que cuestiona las estructuras establecidas y fomentada el encuentro entre distintas epistemologías. Además, la retórica transmoderna esta influenciada por la crítica a la tecnificación y manipulación por la escritura y la tecnología, volviendo a valorar la realidad y el hablar como base de una comunicación autentica y viva, no solo como un arte de persuasión; sino como un acto de expresión y diálogo abierto.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

El discurso en la transmodernidad

Es perentorio reflexionar acerca de la disrupción digital, de este modo resignificar la comunicación asertiva, que conecta la dicotomía razón. emoción en la virtualidad, puente para trascender desde lo analógico a la simulación interactiva. En este contexto el lenguaje académico implica abandonar lógicas univocas y eurocéntricas para abrir espacio a una epistemología más plural, intercultural y multidimensional, que reconozca otra forma de conocimiento y mundos simbólicos. Surge la necesidad de usar un lenguaje que dialogue con diversos saberes y que refleje las contradicciones y tensiones de la transmodernidad.

El lenguaje cotidiano promueve una comunicación más dinámica, digitalizada y mediada por la tecnología, que favorezca nuevas formas de interacción y relación social, derribando barreras lingüísticas y culturales. Esto se traduce en un lenguaje más fragmentado, híbrido y globalizado. Li (2022) plantea que la cultura digital que hace uso de la fragmentación, de acuerdo con la vertiginosidad de la disrupción de la Inteligencia artificial. La articulación retórica en tiempos del vértigo digital se reconfigura como un desafío que persigue el acercamiento al conocimiento con nuevas formas, nuevos estilos y fulgor dinamizante.

Cabe sostener que, estos son momentos cruciales para reflexionar. ¿Los entes universitarios aplican estrategias enfocadas al desarrollo de las habilidades retóricas discursivas y del pensamiento crítico? En razón a lo expuesto, el documento "Antigua et Nova", perfila al ser humano como unicidad y multiformidad, con capacidad para internalizar experiencias, crear, gestionar sus capacidades intelectuales, las cuales incluyen la lógica y la capacidad de sintaxis, que conjugadas hacen del hombre la manifestación del logos creativo.

Se hace emergente deconstruir, rediseñar, construir las ataduras hegemónicas simplistas, mecanicistas y fragmentarias que intentan colonizar el sentido, obstaculizan la retórica del humano ante las máquinas. El hombre transmoderno, homo rethoricus o tecnologicus, debe enfrentar los dilemas transcendentales de la transmodernidad: la libertad de pensamiento frente a la esclavitud tecnológica, para no arriesgar el poder performativo de su retórica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Corolario reflexivo

La cultura digital acelera la tendencia del automatismo digital, disminuye la memoria y la capacidad de retórica, pues se delega en las herramientas las oportunidades de argumentar, redactar, calcular, por tanto, la retórica en tiempos de inteligencia artificial debe ser signada como esencia de la poiesis comunicativa, para evitar la desvalorización de los dones profundos de la sensibilidad humana.

Una visión crítica y dialógica de la retórica permite que el lenguaje transmoderno sea un instrumento para la transformación social, cultural y epistemológica desde la diversidad y el diálogo verdadero. Lo que se puede concretar en las siguientes afirmaciones:

- Implica una apertura a la pluridiversidad epistemológica y cultural.
- Rechaza la univocidad y jerarquías discursivas de la modernidad
- Se fundamenta en la analogía y el diálogo norte-sur y sur-sur.
- Favorece la oralidad y la expresión viva frente a la tecnificación del lenguaje. Busca superar el dominio de los discursos manipulativos y cerrados.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

Aristóteles. (2019). *Retórica*. <https://shre.ink/SXOe>

Balza Laya, A. M. (2021). *Pandemia y economía mundial. Un ensamble gnoseológico transcomplejo en el contexto de la transmodernidad cultural*. *Revista de Epistemología Educativa de América*, 7(8), 228–241. <https://shre.ink/SXOM>

Colcaterra, R. (2023). *El renacimiento de la retórica*. <https://shre.ink/SXOD>

Dicasterio para la Doctrina de la Fe & Dicasterio para la Cultura y la Educación. (2025, enero 28). *Antiqua et Nova: Nota sobre la inteligencia artificial*. <https://shre.ink/SXOp>

Li, C. (2022). *Retórica e inteligencia artificial: Homo rhetoricus en tiempos de algoritmos*. *Tonos Digital: Revista de Estudios Filológicos*, (42), 1–26. Universidad de Murcia. <https://shre.ink/SXOT>

Saavedra Torres, J., Díaz Córdoba, W., Zúñiga Cerón, L., Navia Amézquita, C. & Zamora Bastidas, T. (2023). *Correlación funcional del sistema límbico con la emoción, el aprendizaje y la memoria*. <https://shre.ink/SXOQ>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073